

ASOCIACIÓN DE *Vibrio cholerae* A VARIABLES FÍSICOQUÍMICAS DE LA LAGUNA DE CAJITILÁN, JALISCO.

Osiris Díaz Torres, Nidia Zarai Martínez Gómez, Ofelia Yadira Lugo Melchor.

Unidad de Servicios Analíticos y Metrológicos. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A. C. Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44270.

E-mail: ylugo@ciatej.mx

Palabras clave: Cólera, Parámetros fisicoquímicos, Laguna de agua dulce subtropical

Introducción. *Vibrio cholerae* se encuentra típicamente en ambientes estuarinos o costeros, y la mayoría de las cepas toxigénicas residen en climas subtropicales. La transmisión del cólera desde fuentes de agua dulce ocurre, pero típicamente en regiones del mundo donde las cepas patógenas son endémicas (1) y las condiciones fisicoquímicas como el contenido de nutrientes, temperatura, pH, la presencia de fitoplancton, entre otros, son favorables para este microorganismo (2-4). El objetivo de este estudio fue asociar la prevalencia de *V. cholerae* a diversas variables fisicoquímicas analizadas en la Laguna de Cajitilán, Jalisco.

Metodología. Un total de 200 cepas de *V. cholerae* aisladas durante los meses de junio-septiembre de 2018, de cinco sitios y dos profundidades de muestreo de la Laguna de Cajitilán, se asociaron a parámetros fisicoquímicos: oxígeno disuelto (OD: mg/L⁻¹), temperatura del agua (WT: °C), conductividad eléctrica (EC: mS/cm⁻¹) turbidez (TUR: UTN), pH, ORP (mV), NH₄⁺ (mg/L⁻¹), NO₃⁻ (mg/L⁻¹), algas verde-azules (BGA-PC: cell/mL⁻¹), clorofila-a (µg/L⁻¹), fósforo y nitrógeno total (TN, TP: mg/L⁻¹), analizados de la laguna en el periodo de muestreo de esta bacteria, utilizando una sonda multiparamétrica (YSI 6600 V2). La correlación entre estos parámetros con la prevalencia de *V. cholerae*, se explicó a través de un análisis de componentes principales (ACP) y una matriz de correlación.

Resultados.

Fig. 1. ACP de las variables fisicoquímicas y la prevalencia de *V. cholerae* por mes, profundidad y sitio de muestreo.

Fig. 2. Matriz de correlación de las variables fisicoquímicas y la prevalencia de *V. cholerae*. Letras rojas: $p < 0.05$.

Las agrupaciones mensuales de los parámetros fisicoquímicos y la prevalencia de *V. cholerae* en el ACP sugieren que las variables significativas en PC1 (pH, ORP, TUR, BGA-PC y TP) y PC2 (WT, pH, NH₄⁺, NO₃⁻) varían entre los meses junio y julio; mientras que en agosto y septiembre no se observaron variaciones (Fig 1). La matriz de correlación sugirió que la prevalencia de *V. cholerae* durante el periodo de estudio se correlacionó negativamente con pH y NH₄⁺, y positivamente con TN, ORP y OD (Fig 2).

Conclusiones. La prevalencia de *V. cholerae* se asoció a diferentes parámetros fisicoquímicos del agua de la Laguna de Cajitilán, Jalisco. Los resultados obtenidos contribuyen para una mejor comprensión del comportamiento de *V. cholerae* en un cuerpo de agua dulce subtropical.

Agradecimiento. Los autores agradecen al CIATEJ, A.C. por todo el apoyo económico proporcionado para la realización de este trabajo.

Bibliografía.

1. Nair G.B, Sarkar, B.L, De S.P. et al. (1988). *Microb Ecol Mar.* 15(2):203-15.
2. Huq A., Colwell R., Rahman R., et al. (1990). *Appl Environ Microbiol.* 56:2370-2373.
3. Nebel B., Wright R. (1993). *Environmental science: the way the world works.* 4a ed. New Jersey: Prentice Hall.1.
4. Tyler, M.J.G. (1991) *Environmental science: sustaining the earth.* 3a ed. San Francisco: Wadsworth Publishing Company.